

УДК 634.21:631.527: (471.5)

Оценка морозоустойчивости коллекции сортов абрикоса на Южном Урале в условиях зимы 2020-2021гг.

Ф. М. Гасымов, кандидат с.-х. наук

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УРО РАН», 620142, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 112 корп. А. E-mail: [lstpk@mail.ru](mailto:lstp@mail.ru)

Резюме: Представлены результаты исследований 2021 года по оценке второму компоненту зимостойкости в полевых условиях Южного Урала после 37⁰ мороза. В качестве объектов исследования использованы 8 сортов и отборных форм абрикоса селекции ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УРО РАН и других НИУ.

Ключевые слова: абрикос, зимостойкость, сорта, отборные формы, кора, древесина, сердцевина, почки.

Assessment of the frost resistance of a collection of apricot varieties in the Southern Urals in the winter of 2020-2021

F.M. Gasymov, candidate of agricultural sciences

FSBSI "Ural federal agrarian research center UrB RAS", 620142, Russia, Yekaterinburg, ul. Belinskogo, d. 112 bldg. A. e-mail: [lstpk@mail.ru](mailto:lstp@mail.ru)

Summary. The results of the 2021 studies on the assessment of the second component of winter hardiness in the field conditions of the Southern Urals after 370 frost are presented. As objects of research, 8 varieties and selected forms of apricot were used (Table. 1) breeding YUNIESKI – branch of FSBSI "Ural federal agrarian research center UrB RAS and other NRU.

Keywords: apricot, winter hardiness, varieties, selected forms, bark, wood, core, buds.

Южный Урал – регион рискованного садоводства. Здесь ежегодно отмечают абиотические и биотические стрессы, как в период вегетации, так и в период покоя плодово-ягодных растений, что негативно влияет на стабильность

плодоношения, урожайность насаждений и качество продукции [3, 4]. Косточковые культуры обладают многими ценными свойствами, что обеспечило им большую популярность и широкое распространение в России. Однако в настоящее время валовой сбор плодов этих культур не удовлетворяет потребности населения. Значительная часть существующего сортимента характеризуется низкой устойчивостью к неблагоприятным воздействиям биотических и абиотических факторов внешней среды, что является главной причиной снижения урожайности косточковых насаждений [1].

Сравнительно низкая зимостойкость генеративных почек препятствует расширению ареала растений абрикоса. Поэтому, селекция этой культуры должна быть направлена на выведение новых сортов, отличающихся высоким качеством плодов, общей повышенной зимостойкостью растений и плодовых почек, в частности, более поздним сроком цветения.

Актуальной задачей в настоящее время является оценка основных биологических показателей, в том числе устойчивости к низким температурам в естественных условиях у различных форм и сортов абрикоса, что позволит определить эффективность их возделывания в условиях Урала.

Для получения высоких и устойчивых урожаев большое значение имеет подбор сортов с повышенной зимостойкостью. Результаты исследований морозостойкости дают основу для ускорения оценки на устойчивость новых форм растений, которая до настоящего времени в большинстве селекционных учреждений проводится полевым методом. В институте проведены исследования по изучению биологического потенциала садовых культур по продуктивности, зимостойкости и устойчивости к болезням и вредителям.

Сегодня значительное место в сортоиспытании отводят выделению новых сортов, обладающих комплексом ценных признаков. Главное из них, адаптивность к окружающей среде, в частности зимостойкость то есть способность растений переносить без повреждений неблагоприятные зимние условия.

Материал и методика. Работа проведена в рамках выполнения государственного задания по направлению 150. Фундаментальные основы управления

селекционным процессом создания новых генотипов растений с высокими хозяйственно ценными признаками продуктивности, устойчивости к био- и абиострессорам, по теме: «Разработка и совершенствование методов селекционной работы, создание исходного материала и адаптивных сортов зерновых, зернобобовых, кормовых, плодово-ягодных, декоративных культур и картофеля».

Работа выполнена в Южно-Уральском научно-исследовательском институте садоводства и картофелеводства – филиале ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (г. Челябинск) и НПО «Сады России» (Челябинская обл.). Объектом исследований являлись сорта и перспективные формы абрикоса селекции ЮУНИИСК, а также других НИУ России. Коллекция абрикоса высажена в 1991-1992 и 2008-2009 гг. по схеме $4 \times 1,5$ м.

Учеты и наблюдения, изучение зимостойкости, устойчивости цветков к заморозкам, урожайности проведены в полевых условиях по программам и методикам селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур (Programme and methodology..., 1973; Programme and methodology..., 1999).

Урожайность, зимостойкость генеративных почек и устойчивость цветков к заморозкам изучали с начала плодоношения.

Результаты. Продуктивность абрикосовых насаждений на Урале ограничивается нерегулярностью плодоношения в связи с низкой зимостойкостью плодовых почек большинства интродуцированных сортов. Отделом садоводства Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН изучена коллекция абрикоса различного географического происхождения в Челябинской области. В условиях Южного Урала в критические зимы (длительные морозы -40°C) в значительной степени повреждаются генеративные почки, что приводит к отсутствию урожая абрикоса в эти годы. Несмотря на суровые условия зимы, степень подмерзания однолетних приростов местных сортов абрикоса была небольшая. Полевое обследование абрикосовых насаждений показало, что гене-

ративные почки местных сортов абрикоса (Кичигинский, Призер, Снежинский, Уралец) выдерживают морозы до $-40...-43^{\circ}\text{C}$ (2003 г.), если они кратковременны, а длительные морозы губят их полностью (2006, 2010 гг.). Кроме того, отмечается снижение урожая в результате весенних заморозков и колебания температуры в конце зимы (1999, 2014 гг.). Несмотря на обильное цветение в 2001, 2015 и 2016 гг. урожайность абрикоса в связи с заморозками во время цветения была низкой. Для повышения экологической устойчивости садоводства Южного Урала необходимо возделывать адаптивные сорта плодовых и ягодных культур [2, 5, 6].

С целью изучения сортов абрикоса и сливы по второму компоненту зимостойкости в 2021 году нами было заложено опыты в полевых условиях Южного Урала.

Оценку по второму компоненту зимостойкости проводили в середине зимы (26.01.2021) после 37-градусного мороза. Изучения проводилось методом отращивания веток в сосудах с водой. В сосуд наливали воду слоем 5-7 см, и устанавливали не очень плотно побеги. Черенки выдерживались при комнатной температуре в течение 10 суток. Воду в сосудах заменяли регулярно. Оценивались показатели состояния коры, камбия, сердцевины, древесины, почек. Повреждения оценивали по степени побурения тканей на продольных срезах (рис. 1) по следующей шкале: 0 баллов – подмерзания нет, 5,0 баллов – почки и ткань погибли. Оценка морозостойкости тканей проводилась глазомерно: по изменению окраски тканей.

Рисунок 1 – Внешний вид тканей побегов абрикоса после низких температур - 37°C . в середине зимы

В качестве объектов исследования использованы 8 сортов и отборных форм абрикоса (табл. 1) селекции ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНЦ УрО РАН и других НИУ.

Таблица 1 – Степень подмерзания сортов абрикоса в 2021г. (II компонент) в ЮУНИИСК - филиале ФГБНУ УрФАНЦ УрО РАН

Сорт	Подвой	Год посадки	Общая степень подмерзания, в баллах				
			кору	древесины	сердцевины	почки	
						вегетативные	генеративные
Уралец	абрикос	2017	0	0	0	0	0,1
Бархатный	абрикос	2017	0	0	0,1	0,1	0,2
Снежинский	абрикос	2017	0	0,5	0,2	0	0,2
Амур	абрикос	2017	0	0,5	0,1	0,1	0,3
6-1	абрикос	2017	0	0,5	0,1	0,2	0,5
Хабаровский	абрикос	2017	0	0,6	0,1	0,2	0,5
Королевский	абрикос	2017	0	0,6	0,1	0,3	0,5
Мичуринский № 22	абрикос	2017	0,5	0,7	0,1	0,5	1,0

Большую устойчивость к зимнему морозу проявил сорт абрикоса Уралец (кора, камбий, древесина, сердцевина и вегетативные почки – 0 баллов). Незначительное подмерзания было отмечено у сортов Бархатный и Снежинский (сердцевины и генеративных почек до 0,2 балла).

У сортообразца Мичуринский № 22 было отмечено до 0,7 балла подмерзания древесины и – 1,0 балла генеративных почек (табл. 1).

Таким образом, анализ результатов после зимнего мороза показал, что сорта абрикоса способны спокойно переносить морозы -37°C в третьей декаде января (II компонент) с незначительными повреждениями почек и древесины.

Литература

1. Гасымов Ф.М. Зимостойкость сортов абрикоса и сливы в условиях Урала // Плодоводство и ягодоводство России. 2008. Т. 18. С. 438-443.
2. Васильев А.А., Гасымов Ф.М. Оценка экологической пластичности и стабильности сортов абрикоса в условиях Южного Урала. /Плодоводство и виноградарство Юга России. 2019. № 58 (4). С. 11-20

3. **Лебедева Т.В., Глаз Н.В.** Основные результаты научно-исследовательских работ ФГБНУ ЮУНИИСК по садоводству за 2017 г. // Научные труды Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия. 2018. Т. 16. С. 90-95.

4. **Глаз Н.В., Васильев А.А.** Изменение климата // Дальневосточный аграрный вестник. 2018. № 4 (48). С. 32-39.

5. **Лёзин М.С., Слепнёва Т.Н.** Сравнительная оценка зимостойкости сортов абрикоса на Челябинском плодово-ягодном ГСУ // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных, овощных культур и картофеля. / Сборник научных трудов. Составители Т.В. Лебедева, О.В. Гордеев, А.А. Васильев. Челябинск, 2017. С. 112-117.

6. Сорта и агротехника плодовых, ягодных и декоративных культур для Урала. Составители Богданова И.И., Котов Л.А., Тарасова Г.Н., Шагина Т.В., Батманова Е.М., Исакова М.Г., Андреева Г.В., Невоструева Е.Ю., Евтушенко Н.С. – Екатеринбург, 2011.